

**THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE CONSCIOUSNESS
OF YOUTH IN THE AGE OF INFORMATION TECHNOLOGY**

Zhulaykho Ergashevna Jumanova

1st-year student of the Preschool Education Department

Jizzakh State Pedagogical University

Abstract:

This article analyzes the positive and negative impact of modern social networks on the consciousness and upbringing of youth. In particular, it explores the influence of virtual platforms popular among young people on spiritual and moral values.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASRIDA YOSHLAR ONGIGA

IJTIMOYIY TARMOQLARNING

TA'SIRI.

Jumanova Zulayxo Ergashovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti

maktabgacha ta'lim yunalishi I-bosqich talabasi

Annotatsiya:

Ushbu maqolada zamonaviy ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ongiga va tarbiyasiga ko'rsatadigan ijobiy va salbiy ta'sirlari tahlil qilinadi. Xususan, yoshlar orasida keng tarqalgan virtual platformalarning ma'naviy va axloqiy qadriyatlarga ta'siri o'rganilgan.

**ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ В
ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.**

Жуманова Зулайхо Эргашовна

Студентка 1-го курса направления дошкольного образования

Джизакского государственного педагогического университета

Аннотация:

В данной статье анализируется положительное и отрицательное влияние современных социальных сетей на сознание и воспитание молодежи. В частности, исследуется воздействие популярных среди молодежи виртуальных платформ на духовные и нравственные ценности.

Bugungi globallashuv davrida internet texnologiyalarining keng tarqalishi natijasida ijtimoiy tarmoqlar yoshlar hayotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Xususan, ushbu platformalarning tez sur'atlarda ommalashuvi yosh avlodning axloqiy, ma'naviy va psixologik tarbiyasiga bevosita va bilvosita salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Virtual muloqot va kontent iste'moli orqali shakllanayotgan ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlar ko'pincha an'anaviy tarbiya tizimiga zid bo'lib, yoshlarning ruhiy holatiga, ijtimoiy xulq-atvoriga va dunyoqarashiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu holat, ayniqsa, tanqidiy fikrlash ko'nikmalari to'liq shakllanmagan yoshlar orasida yanada keskinroq sezilmoqda.

Yurtimizda internetdan foydalanuvchilar soni ortib borayotgani fonida, "Odnoklassniki.ru", "Facebook", "VKontakte", "Moy mir" kabi ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida keng ommalashgan. Ushbu platformalarda shaxsiy profillarga ega bo'lish, doimiy muloqotda bo'lish va turli kontentlarni iste'mol qilish odatiy holga aylangan. Biroq so'nggi yillarda mazkur tarmoqlarning yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan jihatlari ham ko'zga tashlanmoqda. Bu holat jamoatchilik orasida muayyan xavotir uyg'otmoqda. Mazkur tadqiqot (yoki so'rovnoma)dan ko'zlangan asosiy maqsad — ushbu muammo yuzasidan o'quvchilarning shaxsiy qarashlari va munosabatlarini o'rganish orqali mavjud holatni chuqur tahlil qilishdan iboratdir..Zamonaviy raqamli makonda ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi inkor etib bo'lmaydigan haqiqatga aylangan. Biroq ularning tarqalish sur'atlari ortib borayotgan bir paytda, ushbu platformalarning yoshlar hayotiga, ayniqsa tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini anglab yetayotganlar soni ham

ortib bormoqda. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, yoshlar ijtimoiy tarmoqlarni, bir tomondan, muloqot vositasi, axborot manbai va ko'ngilochar platforma sifatida qadrlasalar-da, ikkinchi tomondan, bu vositalar ularning vaqtini samarasiz egallashi, ruhiy bosim keltirib chiqarishi va axloqiy qadriyatlarga putur yetkazishi mumkinligini ham tan olmoqdalar. So'rovnoma savollaridan biri - "Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar hayotida qanday o'rin tutadi?" degan savolga berilgan javoblar asosida shuni aytish mumkinki, ko'pchilik respondentlar mazkur platformalarni hayotlarining ajralmas bir qismi deb baholagan bo'lishsa-da, salbiy oqibatlardan xavotir bildirganlar ulushi ham bevosita e'tiborni tortmoqda. Bu esa muammoning ijtimoiy va pedagogik jihatdan chuqur tahlil qilinishini taqozo etadi.

1. Ijobiy jihatlar.

Ijtimoiy tarmoqlar yoshlar uchun axborot manbai, ijodiy imkoniyatlar maydoni, yangi do'stlar topish va o'z qiziqishlari bilan bo'lishish uchun qulay platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Ular ta'limiy guruhlar, onlayn kurslar va bloglar orqali o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishmoqda.

2. Salbiy jihatlar.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar tarbiyasiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlari ham mavjud. Jumladan:Ma'naviy buzuqlikka yo'l ochilishi: nomaqbul kontentlar yoshlarning axloqiy qarashlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi.Virtual hayotga bog'lanish: ijtimoiy muloqotning sun'iy lashuvi real hayotdagi ijtimoiy ko'nikmalarning zaiflashuviga olib kelmoqda.Psixologik bosim "like", "obunachi", "status" kabi omillar orqali yoshlar ruhiy bosimga duch kelmoqda.

Vaqtini samarasiz sarflash: kundalik dars va hayotiy faoliyatga befarqlik ortmoqda.

3. Tadqiqot natijalari.

Maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning katta qismi ijtimoiy tarmoqlarda kuniga o'rtacha 2-4 soat vaqt o'tkazishini bildirgan. Shuningdek, so'rovda qatnashganlarning 60% dan ortig'i

ushbu tarmoqlarda o‘zlariga nomaqbul yoki salbiy ta’sir ko‘rsatgan kontentlarga duch kelganini qayd etgan.

Xulosa

Yosh avlodning har tomonlama yetuk, bilimli va ma’naviy barkamol bo‘lib voyaga yetishi uchun ularning axborot maydonidagi faoliyatiga ongli yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi faollik real hayotdagi intellektual daraja, ijtimoiy mavqe yoki ma’naviy kamolot mezonini bo‘la olmaydi. Zero ushbu platformalarda aks etadigan ko‘rinishlar ko‘pincha yuzaki, manipulyativ yoki virtual obrazlar asosida shakllanadi. Shu bois, yoshlar, avvalo, o‘z ustida ishlashga, kitob mutolaasiga, tanqidiy fikrlashga va real hayotdagi ijtimoiy faollikka e’tibor qaratishlari zarur. Bu esa ularga nafaqat raqamli muhitda, balki hayotda ham muvaffaqiyatli va barkamol shaxs sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi. Ushbu maqolada olib borilgan tahlillar va so‘rovnoma natijalari asosida shuni xulosa qilish mumkinki, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati, axborot savodxonligi va tarbiyaviy yondashuvlar uyg‘unligi orqali yoshlar ongiga salbiy ta’sirlarning oldini olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati.

1. Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида. Ўқув қўлланма.–Т.: «Extremum-press», 2015. – 94 б. У
- 2 Media savodxonlik va axbarot madaniyati fan syllabus jdpu 2024